

ТІЛ – ҰЛТ РУХАНИЯТЫНЫҢ НЕГІЗІ**Бақбергенова Роза Қожабайқызы**

Абай атындағы Қазақ ұлттық

педагогикалық университеті

Қазақстан/Алматы

Ұлт руханиятының биік деңгейі, ұлт ұйысуының басты тірегі – ұлттың ана тілі. Ана тілі – кез келген ұлттың ең басты рухани құндылығы. Ана тіліне құрметпен қараған мемлекет қана ел мәдениетін: бабаларымыздан келе жатқан салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын, шежіреге толы тарихын мәңгілік сақтай алады. Ал бұл ұлттық құндылықтарымыздың мәңгілігі ұлттық тілмен байланысты.

Бүгінгі күннің қоғамдық-әлеуметтік және рухани-мәдени даму контексінде тілдің қызметі мен әлеуетін айқындау мәселесі оны жаңа теориялық-танымдық үрдісте зерттеудің қажеттілігін көрсетіп отыр. Қазақ тілтанымында тіл арқылы адам санасында қалыптасқан танымдық қорды және тіл арқылы бойға сіңген рухани құндылықтар жүйесін, ұлттық мінез-құлық пен сананы тіл мен адам факторы арасындағы байланысты зерттеуге бағытталған қазіргі тіл білімінің адамтанымдық (антропоэзектік) негізде зерделенуде.

Тіл – сол тілді тұтынушы этностың бүкіл рухани, мәдени құндылығының асыл қазынасы, тарихи-мәдениетті ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуші, сақтаушы, іске асырушы және қайта құрушы құрал. Әрбір этностың ежелден қалыптасқан төл мәдениеті – ұлттық тілі арқылы сақталған, таңбаланған ішкі мазмұны. Сөз құдіреті арқылы берілген мазмұнды-дерек – сол тілді тұтынушы этностың ұлттық құндылығы. Ұлттық тіл – өз бойында ұлт тарихын, төл мәдениетін, танымы мен талғамын, мінезі мен санасын, кәсібі мен салтын, дәстүрі мен даналығын тұтастықта сақтаған біртұтас жүйе.

Қазіргі әлем кеңістігіндегі жаһандану мен ұлтсыздану үрдісі өріс алған құбылмалы замандағы ұлттық сананың жаңа сапасы мен сипатының да маңызы ерекше. Ұлттық сананың жаңғырып, болмысымызды тануға деген құлшыныс қазіргі тәуелсіз мемлекетіміздің мүддесімен сабақтасуда. Бұл жағдаят ұлтсыздану үрдісіне қарсы ұлтжандылық сананың қалыптасып, ұлттық негізді дәлелдейтін деректерді зерттеуді жаңа да кешенді деңгейге көтеруді қажет етуде.

Өткен ғасырдың 80-жылдарынан кейінгі кезең – еліміздің саяси, экономикалық, мәдени және тілдік тәуелсіздігінің негізін қалаған, қазіргі тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуымыздың алғы шарттарын айқындаған

қазақ халқының ардақты аталары, Алаш Орда қайраткерлерінің ақтала бастаған уақыты еді. Қазақ елі ұзақ жылдар бойы күткен өз перзенттерімен қайта табысып, ұлы тұлғаларының тарихымен, еңбектерімен танысты. Қазақ халқының саяси және әлеуметтік мәдениеті бұрынғыдан да еселене дамып, ұлттық сана мен ұлттық сезім табиғи қалыпқа ене бастады. Кеңес дәуірінде қолданыста болмаған “атамекен”, “қазақ ұлты”, “туған елім”, “ұлттық тіл”, “ұлттық діл”, “ұлттық рух”, “ұлттық тағдылым”, “ұлттық тұлға”, “ұлттық құндылық”, “ұлттық ой-сана”, “ұлттық мәдениет”, “ұлттық өнер”, “ұлттық салт-дәстүр”, “ұлттық мінез” сияқты сөз оралымдары қайта қолданысқа еніп, тілдік коммуникацияда кеңінен қолданыла бастады.

Қазақ елінің ұлы тұлғалары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Халел Досмұхамедұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Қошқе Кемеңгерұлы, Сұлтанбек Қожанов, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов сынды ұлттық рух үшін ұлттық мәдениет пен тіл мәселелеріне қатысты мәдени күресі – қазақ тарихында тұғырлы тұлғалар есімін мәңгілікке қалдырды. Ұлы тұлғаларымыздың ғылыми және ағартушылық қызметінің арқасында, әсіресе білім беру саласында тілдік, мәдени және әлеуметтік қағидаттар іс жүзінде жүзеге аса бастады. Бұл бағыттағы көзқарастар халық ағарту ісі мен тіл мәселесіне ерекше назар аударуға себеп болды.

Қазақтың ұлы тұлғасы, Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: *«Қай халық өз ана тілінде сөйлеп, сол ана тілі арқылы әлемдік қарым-қатынасқа ене алса, демек, ол тілге қандай да бір қауіп төнбейді. Әр халықтың даму мен тоқырау, өркендеу мен құлдырау кезеңдері болады. Бұл үдерістер сол халықтың тіліне де өз ізін қалдырып, тарих сахнасында лайықты орнын айқындайды»*, - деген пікірі әлі де құнды. Расында да, қазіргі жаһандану кезеңінде қазақ ұлты әлемге танылып, қазақ тілі – Қазақ елінің мемлекеттік тілі қызметін атқарып отыр. Ахмет Байтұрсынұлын Ұлт мәдениетінің хантәңірі ретінде жоғары бағалаған академик Ө.Айтбаев: *«Қазақ халқының тәуелсіздігі үшін, оның сауатты да білікті ел қатарына қосылуы үшін ақтық демі біткенше күрескен осынау ұлы адамның аты ұлт жүрегінде мәңгі сақталуы тегін емес»*, - деп жоғары бағалады.

Ана тілінің қадір-қасиетін жете түсіне алмай, шетел тілдерінде сөйлейтін азаматтарымыз да бар екендігі жасырын емес. Мұндайда еріксіз ұлы ақын Абайдың *«Қайран тіл, қайран сөз – наданға қадірсіз»* деген ұлағатты сөз оралымдары есімізге түседі. Абай, Шоқан, Ыбырайлардан бастап, Алаш арыстарына дейінгі аралықта ұлтын оятқан жандардың ағартушылық қызметтері

қаншалықты ақиқат болса, бүгінгі жаһандануға заманындағы қазақ елі үшін де соншалықты маңызды. Шоқан Уалиханов Әлішер Науаи есімін қазақ тарихында тұңғыш рет құрметпен атап, 1857 жылы мәлімет жазады.

XXI ғасырдың Абай заманынан уақыт айырмашылығы болғанымен, ғылым-білім, мақсат-мүдде хақында түсінік өзгерген жоқ. Бәсекеден тұратын бүгінгі әлемде ұлтымыздың өзгелерге тәуелді болып кетпеуі үшін басты тегеуріні – білім болмақ. Ұлы Абай жиырма бесінші қарасөзінде: *«Ғылым, өнер – дүниенің кілті. Оны білгенге дүние арзанырақ түседі»* - дейді. Абайдың «ғылым, өнер» деген сөздерді білім сөзінің орнына қолданғаны да айқын. Өзі өмір сүрген XIX ғасырда халқының жаппай сауатты болуын аңсаған ағартушы, ойшыл ақын қазақтың тек ғылым мен білімнің арқасында ғана озық елдің зияткер азаматы атанарына сенген. *"Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттермен озады"* деген ұлы ақын Абайдың сөзі барлық уақытта да өз мәнін жойған емес. Озық ойлы білімдар адамдар заманының, қоғамның дамуына, өзгеруіне өз үлесін қосады. Соңғы уақытта зияткер тұлға қалыптастыруды дамыту мен оған жан-жақты терең білім беру мақсатында халықаралық байланыс пен ынтымақтасты тәжірибе алмасу келіссөздері жасалып, бұл бағытта бағдарлы жұмыстар атқарылуда.

Жоғары оқу орындарында студенттерге филологиялық білім беруде Әлішер Науаи мен Абай Құнанбаевтың шығармаларындағы теңеулері, метафора, сөз оралымдарының ерекшеліктерін меңгерту бағытында талдау жұмыстарын жүргізу сөз мәдениетін жетілдіреді. Абай жырларындағы *«Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, Ұстарасыз аузыңа түсті-ау мұртың»*; *Жарқ етпес қара көңілім не қылса да»*; *«Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат»* метафоралық қолданыстар ұлы ақынның тілдік тұлғасын анықтайды. Абайдың ұлылығы сонда, ақынның бүкіл шығармаларында қазақтың қазыналы болмысы мен табиғаты, жайсаң да ақкөңіл жаны, ұлттық тілі, сабырлы, жайдары мінезі мен көңілі толық сипатталады. Қазақтың ұлы ақыны Абай әлемі рухани кеңістігінің керегесінің кең, тұғырлы болуы түркі әлемі ұлыларына құрметінде жатқандығы белгілі. Бұл қазіргі кезеңде де өз сабақтастығын жалғастырып келеді.

Өзбекстан Республикасындағы Қазақстан елшілігінің мәліметі бойынша екі елдің жоғары оқу орындары арасында тікелей жасалған 451 келісімшарт бар. Осы келісімшарттардың бірқатары соңғы бесжылдықта Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті мен Өзбекстандағы Науаи атындағы мемлекеттік университеті, Низами атындағы Ташкент педагогикалық университеті, Шыршық педагогикалық университеті, Әжінияз атындағы Нүкіс

педагогикалық университеті (Қарақалпақстан), Гүлстан педагогикалық университеті және Самарқанд мемлекеттік университетімен келісімшарт негізінде академиялық жұмыстар жүргізіліп келеді.

2024 жылдың 27 маусымында Қазақстандағы тұңғыш және жетекші педагогикалық оқу орыны – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде «Науаи мен Абай: жалпыадамзаттық құндылықтар сабақтастығы» халықаралық форумы өткен болатын. Түркі өркениетінің тұңғырлы тұлғалары Әлішер Науаи мен Абай Құнанбаевтың бай мұрасына негізделген қазіргі қоғам дамуының рухани, тарихи және философиялық негіздерін насихаттау, ұлы ойшылдар идеяларын зерттейтін елдердің жетекші ғалымдары арасында диалог пен ынтымақтастық үшін жаңа алаң құру мақсаты қойылды. Осы форумда Науаи орталығының таныстырылымы аясында Науаи оқулары: «Науаи – әлем тілдерінде» жыр конкурсы, «Әлішер Науаи мұрасы: ғылым, білім және тәрбие синергиясы» тақырыбында халықаралық ғылыми-әдістемелік семинар жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Сенімді әріптес саналатын Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы ұрпақтар сабақтастығын және мәдени байланыстарды нығайтуға бағытталған ынтымақтастықты одан әрі дамыту және бірлескен жобаларды жүзеге асыру болып табылады.

Сөзімізді қорытындылай келгенде, түркі елдерінің, оның ішінде өзбек және қазақ ұлтының тілдік саясатының рухани-мәдени құндылығын «Ұлттың руханиятының даму тетігі - туған ана тілі» деп бағаланған тұжырым ұлттық болмысымыз бен елдігімізді тіл арқылы танудың бағдары болары анық.